

QANDLI DIABETGA QARSHI DORI VOSITALARNING BOZORINI MARKETING TAHLILI

Muratova M.I.

Madatova N.A.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: nmadatova13@gmail.com, tel: (93)595-28-63

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12577518>

Dolzarbli: qandli diabet sog'liqni saqlashning eng jiddiy muammolaridan biri bo'lib, u aholi salomatligiga, shuningdek, butun dunyo mamlakatlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga qiyinchilik tug'dirmoqda. Ba'zi mamlakatlarda diabet kasalligi kamaya boshlagan bo'lsa-da, so'nggi o'n yilliklarda boshqa rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda ko'paygan.

Tadqiqotning maqsadi: qandli diabetga qarshi ta'sirga ega dori vositalarining 2018-2022 yillar uchun DRUG AUDIT ma'lumotlari asosida farmatsevtik bozordagi o'rnini o'rganish[1].

Usul va uslublar: farmatsevtika bozorining salohiyatini belgilovchi marketing ko'rsatkichlaridan biri dori vositalarining bozorini tahlili hisoblanadi.

Natijalar: 23.03.2021 yildagi 3289-raqamli O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining "Asosiy dori vositalari ro'yhatini tasdiqlash to'g'risida"gi buyrug'iga asosan, ushbu ro'yhatga kiritilgan qandli diabetga qarshi dori vositalarga tarkibida dapagliflozin, gliklazid, glimepirid, metformin, sitagliptin va empagliflozin kabi asosiy ta'sir qiluvchi modda saqlagan dori vositalari kiritilgan.

2018-2022 yillar oralig'idagi o'zgarishini DRUG AUDIT ma'lumotlari asosida tahlil qilindi. Tahlil natijalariga ko'ra 2018-2019 yillarda qandli diabetga qarshi dori vositalarini O'zbekiston farmasevtik bozoridagi o'sishi bir oz pasaygan, lekin 2020 yildan keyin yil sayin qandli diabetga qarshi dori vositalarining bozordagi ulushi ortib borgan va bunga proporsional ravishda mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan qandli diabetga qarshi dori vositalarning ham bozorga ishlab chiqarish soni ortib borgan. 2019 yilda mahalliy farmasevtik korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan qandli diabetga qarshi dori vositalarining bozordagi ulushi kamaygan. 2020 yilda ishlab chiqarilish hajmi va summasi oshgan holda, 2021 yilda ushbu hajm yana pasayganini ko'rishimiz mumkin. Chet el ishlab chiqaruvchilari tomonidan ishlab chiqarilgan qandli diabetga qarshi dori vositalari mahalliy bozorda dori shakli turi va soni jixatidan xam etakchilikni egallayotgan bo'lsada, yil sayin mahalliy ishlab chiqaruvchi farmasevtik korxonalar tomonidan ham ishlab chiqarilayotgan qandli diabetga qarshi dori vositalarning ulushi yil sayin ortib bormoqda. Xozirda bozorda mavjud bo'lgan qandli diabetga qarshi dori vositalarning kattagina qismini chet el farmasevtik korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan va Ro'yhatdan o'tkazilgan dori vositalari tashkil qilmoqda.

Xulosalar: 2018 yildan beri mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan qandli diabetga qarshi dori vositalar soni bo'yicha o'sgan, shuning bilan birga chet eldan va MDH davlatlaridan keltirilayotgan dori vositalarining ulushi ham oshgan. Bundan tashqari mahalliy bozorda mavjud bo'lgan va chetdan olib kelinayotgan qandli diabetga qarshi dori vositalarining ayrim dori shakllarida (in'ektsion eritma va suspenziyalar) ishlab chiqarish maqsadga muvofiqdir. Shunday qilib, mahalliy farmatsevtik korxonalar tomonidan qandli diabetga qarshi dori vositalarni yangi farmakologik guruhlarini va yangi dori shakllarida ishlab chiqarishga joriy etish juda dolzarbdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sarvarova, D. M., Madatova, N. A., Yunuskhodzhaeva, N. A., Iminova, I. M. Study Of The Assortment Of Antioxidant And Hemostatic Medicines Registered In The Republic Of Uzbekistan. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 2023 y. 1028-1033.